

UTILIZAÇÃO DO DRAWBACK E REFLEXO NAS EXPORTAÇÕES

¹Pedro Augusto Bezerra de Moura
(pedroabmoura@gmail.com)

²Amanda Estela de Castro
(amanda.estela37@gmail.com)

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Vila Uniao
São Paulo - SP, 03694-000, Brasil, (f111acad.cps.sp.gov.br).

RESUMO. O objetivo deste artigo é apresentar o conceito, modalidades e benefícios do regime aduaneiro especial de Drawback, e apontar os efeitos que a inserção do incentivo fiscal gerou às exportações brasileiras durante o período estudado (2015 a 2018). A metodologia utilizada para as pesquisas foi bibliográfica através do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) e através de outras fontes como artigos, periódicos e internet. Ao decorrer do documento em estudo serão apontados dados que revelam as reais vantagens da utilização desta modalidade, os reflexos para as exportações brasileiras e as comparações da utilização do Drawback. É possível evidenciar, por meio da análise de dados, que mesmo o regime aduaneiro especial de Drawback sendo benéfico às empresas de pequeno, médio e grande porte, poucas delas utilizam deste incentivo fiscal, mesmo diante da comprovação das vantagens que ele gera através da desoneração dos tributos incidentes em matéria prima e insumos. Com os dados obtidos em estudo, pode-se concluir que a ferramenta de Drawback gera um estímulo para as exportações e aumento de competitividade no mercado.

Palavras-chave. Drawback, Regime aduaneiro especial, Exportações, Tributos.

ABSTRACT. The present article is to present the concept, modalities and benefits of customs regime of Drawback, and to point out the effects that the insertion of the fiscal incentive generated to the Brazilian exports during the studied period (2015 to 2018). The methodology used for the research was bibliographic through the MDIC (Ministry of Industry, Foreign Trade and Services) and through other sources such as articles, periodicals and the internet. In the course of the study document will be pointed out data that reveal the real advantages of using this modality, the reflexes for the Brazilian exports and the comparisons of the use of Drawback. It is possible to show, through data analysis, that even the customs regime of Drawback being beneficial to small, medium and large companies, few of them use this fiscal incentive, even in the face of the evidence of the advantages it generates through the tax exemption on raw materials and inputs. With the data being studied, it can be concluded that the Drawback tool generates a stimulus for exports and increased competitiveness.

Keywords. Drawback, Customs Regime, Export, Taxes.

1. INTRODUÇÃO E ESTRUTURA

O comércio internacional atual é caracterizado por uma frequente busca por redução de custos e de tempo de produção, gerando assim uma competitividade que busca oferecer produtos e serviços com preços acessíveis e compatíveis se comparado às outras empresas, do ramo nacional ou não. Para que as empresas possam acompanhar esta dinâmica do mercado externo, o governo disponibilizou diversos incentivos que tem como objetivo aquecer o comércio e impulsionar essas movimentações.

Os incentivos fiscais, ou como mencionado neste artigo regimes aduaneiros especiais, são baseados na isenção, suspensão parcial ou total de tributos incidentes nas operações de comércio exterior. Estes tributos nada mais são do que impostos convencionais que são exigidos nas movimentações de importação e exportação. A importância econômica dos regimes aduaneiros especiais não é somente a desoneração de impostos nas movimentações de bens, mas também reflete em efeitos positivos sob a balança comercial.

Os regimes aduaneiros especiais são previstos na legislação brasileiro pelo Regulamento Aduaneiro, e dentre estes regimes os principais são: Admissão Temporária, Trânsito Aduaneiro, Entreposto Aduaneiro, Depósito Alfandegado Certificado – DAC, RECOF, e o mais antigo e que causa mais efeito nas transações comerciais, o Drawback.

O Drawback praticado no Brasil foi criado em 21 de novembro de 1966, pelo Decreto Lei nº 37, e beneficia fiscalmente a compra de insumos, matérias-primas e materiais secundários para a industrialização, e posteriormente a exportação destes produtos industrializados. A empresa beneficiária tem como obrigação exportar esse produto após industrializado, o que faz com que o incentivo ao crescimento da exportação no Brasil seja maior.

A abordagem principal deste artigo é apresentar o regime aduaneiro especial de Drawback como um todo, conceito, base, modalidades, benefícios etc., para assim evidenciar a importância da utilização dele. Após apresentado, o objetivo é identificar o quão vantajoso é para as empresas exportadoras utilizar o regime aduaneiro, e quais são os reflexos que este incentivo gera às exportações gerais. Portanto, a problemática deste estudo é: Quais são as vantagens que a utilização do Drawback reflete às exportações?

Ao decorrer deste artigo serão apresentados dados que apontam a importância deste regime e suas vantagens, com a delimitação de estudo nos anos 2015-2018, o estudo aponta dados da balança comercial e da porcentagem de participação do Drawback em relação às exportações totais feitas pelo país.

1.1 DRAWBACK E SUAS MODALIDADES

O termo Drawback é utilizado no exterior apenas para se referir a um ressarcimento dos tributos que são aplicados sob a mercadoria importada que foi incorporada no produto exportado quando o fabricante recolheu originalmente os impostos.

Pela definição de De Plácido e Silva, "Drawback", do Inglês, é uma palavra formada a partir de *To draw* (Tirar) e *back* (outra vez), que "mostra-se uma verdadeira restituição de impostos cobrados sobre a matéria prima, quando importada, desde que, transformada em outro produto, se destine à exportação".

No comércio internacional, o regime aduaneiro especial de Drawback é uma das maneiras mais antigas de incentivar a exportação. De acordo com Araújo e Sartori, existem relatos no que diz respeito ao seu uso no século XIV e XV pela Inglaterra, como um tipo de "prêmio" que consistia na liberação do pagamento dos direitos aduaneiros que registrassem insumos a serem incorporados a produtos exportados.

No Brasil a aplicação do regime de Drawback é mais recente, não tendo notícias de sua utilização na época do Império, nem mesmo no início do período em que o país se tornou uma república.

O regime aduaneiro Drawback foi anunciado pelo direito brasileiro pela primeira vez em 1934, revogado em 1957, e atualmente possui seu regulamento legal previsto por lei.

Segundo Vazquez (2009, p.219) "Os regimes aduaneiros especiais são assim chamados porque existe uma série de procedimentos fiscais, caracterizando-os conforme a finalidade de cada um.", instituído em 1966 pelo Decreto Lei nº37, possui o objetivo de incentivar exportações, proporcionando a suspensão ou a eliminação de várias taxas e impostos, que são cobrados sobre a importação de matérias-primas, necessárias para a produção e industrialização do produto que será exportado futuramente.

"O Drawback é um incentivo à exportação que se manifesta através de um benefício na importação". BOCK (2014, p.4)

Com esses benefícios sob as taxas de importação, os custos de produção para esses produtos exportáveis acabam sendo reduzidos, assim, as empresas gastam menos dinheiro com a aquisição de matéria-prima, conseguem obter margens de lucros maiores, e, conseqüentemente, se tornam mais competitivas diante do mercado internacional.

O Drawback possui 3 modalidades: isenção, suspensão e restituição.

1.1.1 DRAWBACK ISENÇÃO, SUSPENSÃO E RESTITUIÇÃO

Na modalidade de isenção, utiliza-se essa modalidade sob a circunstância de que a empresa necessita fazer a reposição de um produto que já foi importado antes, com os tributos já pagos, e que foi utilizado na produção de um produto que foi exportado. Depois de esse produto ter sido exportado, a empresa possui o direito de comprar insumos novamente para a reposição, mas, desta vez, com a isenção dos impostos.

Na modalidade de suspensão, basicamente, ocorre a suspensão dos impostos de tudo que for importado pela empresa, com o intuito de serem utilizados no processo de produção do produto que será exportado.

A modalidade de restituição é pouco utilizada se comparada com as outras duas. Ela se resume na

ideia de haver a restituição (reembolso) dos tributos que foram pagos sobre as matérias-primas que já foram importadas para a produção final do produto que será exportado. Essa restituição ocorre quando a empresa não tem necessidade ou não tem interesse na reposição de estoque das matérias primas (diferentemente da modalidade de isenção, ao qual a empresa precisa ter um interesse na reposição dos estoques para utilizá-la), então, sob essas condições é solicitada essa modalidade.

O regime tributário funciona da seguinte maneira, a empresa beneficiária da isenção ou redução, junto ao Governo, assume um compromisso de exportação, a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) autoriza esta movimentação, após a análise do acordo. Toda esta operação é registrada por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX).

1.2 DRAWBACK INTEGRADO

A partir de 2010 o Drawback ganhou uma nova vertente, o atual Drawback Integrado. Nessa nova modalidade não somente os produtos importados podem ter isenção de impostos, mas também os que são adquiridos no mercado interno. Portanto, a origem dos insumos não tem mais tanta importância, pois os benefícios fiscais do Drawback são desempenhados em todos os produtos que serão futuramente exportados. Dentro do Drawback Integrado existem duas subdivisões, sendo elas a isenção e suspensão.

Na suspensão, a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) analisa o pedido e autoriza a suspensão. A empresa assume a responsabilidade de utilizar os insumos para a produção de itens destinados à exportação. Esta modalidade se aplica a mercadorias empregadas em produtos que serão exportados. Caso a exportação não seja realizada, a empresa deve devolver o insumo ao exterior ou providenciar o pagamento dos tributos.

Na isenção, os impostos da compra de produtos para repor o estoque de materiais que foram utilizados na produção dos bens que já foram exportados são isentos. No Drawback Integrado, pode solicitar a essa isenção para a compra de insumos no exterior e no mercado nacional. Pode ser solicitado até dois anos a partir da data de compra dos insumos.

1.2.1 BENEFÍCIOS DO DRAWBACK INTEGRADO

A utilização deste regime aduaneiro especial gera benefícios às empresas, pois permite a redução da tributação relacionada à produção do produto que será exportado. Esta redução trará à empresa uma maior margem de competitividade com o mercado internacional, pois seu custo de produção será menor se comparado com o mercado interno que não utiliza o Drawback.

Segundo o MDIC e o Decreto nº6759, de 2009 (Capítulo V, Art. 183), o governo isenta as empresas de alguns impostos, tanto na modalidade de isenção quanto na de suspensão, sendo eles: Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, Cofins Importação e Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Aos insumos importados, há suspensão também do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Além dos benefícios fiscais que esta redução tributária gera, também pode-se destacar os

benefícios no produto para as empresas que utilizam do Drawback Integrado, pois possibilita a escolha do melhor fornecedor, com mais opções de preço e qualidade, diminuindo o custo geral do produto.

Em uma simulação hipotética de uma importação e aquisição de matéria prima no mercado interno com utilização de Drawback, realizada pelo autor EVANGELISTA, Armindo (2010, p.10) no estado de São Paulo, pode destacar uma diminuição de custo de 28% em relação a uma importação realizada sem o regime aduaneiro. Os quadros a seguir detalham esta simulação:

Tabela 1 - Custo sem Drawback Integrado

CUSTO SEM DRAWBCK INTEGRADO	
Valor FOB - Mercadoria Importada	\$ 94.000,00
(+) Valor Estimado do Frete	\$ 5.000,00
(+) Valor Estimado do Seguro	\$ 1.000,00
TOTAL CIF	\$ 100.000,00
(+) Tributos Incidentes (I.I. + IPI + PIS/COFINS + ICMS + AFRMM)	\$ 62.992,03
TOTAL 1 - Mercadoria Importada	\$ 162.992,03
Valor - Aquisição no Mercado Interno	\$ 100.000,00
(+) Tributos Incidentes (IPI + PIS/COFINS + ICMS)	\$ 44.329,90
TOTAL 2- Aquisição no Mercado Interno	\$ 144.329,90
VALOR TOTAL (1+2)	\$ 307.321,93

Fonte: Elaborado pelo autor Evangelista, Armindo, (2010 p.10).

Tabela 2 - Custo com Drawback Integrado

CUSTO COM DRAWBCK INTEGRADO	
Valor CIF - Mercadoria Importada	\$ 100.000,00
Valor - Aquisição no Mercado Interno	\$ 100.000,00
(+) Tributo Incidente (ICMS devido na aquisição do Mercado Interno)	\$ 21.951,22
VALOR TOTAL (Estimado com Drawback)	\$ 221.951,22

Fonte: Elaborado pelo autor Evangelista, Armindo, (2010 p.10).

A ferramenta de Drawback Integrada é uma maneira beneficiária de desoneração de tributos incidentes em insumos adquiridos no mercado interno e externo, no exemplo nota-se uma redução no valor de custo de \$ 85.370,71. Além desta grande redução de custo de produção, o regime aduaneiro drawback também é um modo de incentivo à exportação.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo foi elaborado com base em pesquisas qualitativas e quantitativas, os dados captados e analisados para a composição deste estudo foram através de artigos científicos, pesquisas bibliográficas em sites, periódicos e relatórios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). A pesquisa e coleta de dados foi realizada por meio da utilização de palavras-chave que delimitam o assunto ao qual se refere, expandindo assim o material para elaboração do artigo. O critério de seleção foi realizado a partir da leitura de cada material encontrado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O uso do Drawback tem sido um grande incentivador a empresas exportadoras pois o grande foco deste regime aduaneiro, como já mencionado ao decorrer deste artigo, é oferecer custos menores de importação de insumos para produtos que futuramente serão exportados. Segundo dados retirados do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), em março de 2018 as exportações via Drawback somaram US\$ 4,3 bilhões, equivalentes a 21,1% do total exportado no mesmo período. No período de um ano (março de 2017 a março de 2018), o total exportado via Drawback foi US\$ 51,1 bilhões, representando 23% de todas as exportações brasileiras. Dentre os principais produtos que são exportados com o uso do regime aduaneiro estão o minério de ferro e seus concentrados, celulose e automóveis de passageiros. E das exportações em gerais com o uso de drawback 50,2% são referentes a produtos manufaturados, 23,4% a produtos básicos e 26,4% a produtos semimanufaturados. No quadro a seguir serão evidenciados dados sobre as exportações com o regime aduaneiro em comparação as exportações totais nos anos mencionados:

Tabela 3 - Exportações sob o regime de drawback em comparação com as exportações totais (em US\$)

Período	Exportações via drawback	Exportações totais	Participação
Mar/2015	3.983.959.793,0	16.978.968.634,0	23,5%
Mar/ 2016	2.578.281.335,7	15.991.890.411,0	16,1%
Mar/ 2017	4.067.462.123	20.073.934.070	20,3%
Mar/2018	4.265.681.131	20.256.658.587	21,1%

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados do MDCl.

Como pode-se analisar no quadro acima, a média de participação do drawback nas exportações totais brasileiras é de 20%. Nota-se também que no ano de 2016 teve um declínio de 7,4%, fatores como a crise econômica enfrentada pelo país são influências para tal diminuição nas exportações e consequentemente no uso do drawback, porém no decorrer dos anos seguintes houve uma projeção maior de exportação e da utilização do regime aduaneiro.

O Drawback e todas suas vertentes tem como base o incentivo para a exportação com foco maior em produtos industrializados, dentro dessa classe a maioria destes produtos utilizam do regime para fazer suas movimentações comerciais, o que reflete em uma maior vantagem comercial às empresas, e maior competitividade. No quadro a seguir serão apontados dados dos cinco produtos mais exportados com a utilização do Drawback no período de março/2017 a março/2018:

Tabela 4 – Produtos mais exportados no período de um ano (março 2017 a março 2018) via drawback em relação as exportações totais (em milhões de US\$).

Pauta de Exportação	Drawback	Total	(%)
Minérios de ferro e seus concentrados	4.207,3	18.249,2	23,1
Celulose	4.144,4	7.072,6	58,6
Automóveis de passageiros	3.799,2	6.757,7	56,2
Carne de frango congelada, fresca ou refrig.	3.170,6	6.288,0	50,4

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados do MDCl.

Diante dos dados apresentados pode-se afirmar que o benefício fiscal do regime aduaneiro concedido pelo estado, o Drawback, é pouco utilizado e conhecido em relação às exportações gerais, porém quando utilizado em alguma de suas vertentes, tanto suspensão quanto isenção, pode ser benéfico às instituições.

O reflexo da utilização do drawback para as empresas exportadoras está altamente ligado aos fatores financeiros, alterando a carga tributária através das modalidades de isenção e suspensão, diminuindo o custo de produção, aumentando a competitividade e barateando a matéria prima. Outros

fatores também geram vantagens às empresas que exportam via Drawback, como melhoria nos aspectos de qualidade dos produtos e aumento de lucratividade.

Todas estas vantagens estão altamente ligadas à elevação da competitividade dos produtos brasileiros no exterior, que é o objetivo principal deste regime tributário, isto gera reflexos no incentivo à exportação, pois no atual momento do país as intuições buscam ser competitivas, aumentando a qualidade do produto e diminuindo seus custos. Com a inserção no mercado internacional, a empresa eleva sua vantagem comparativa, expandindo seu mercado.

Apesar da pequena participação das empresas que exportam via drawback em relação às exportações gerais, segundo o MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), no último ano 1.773 empresas exportaram utilizando o regime aduaneiro drawback suspensão, 48% exportaram até US\$ 1 milhão, 25% destas empresas estavam entre de US\$1 milhão e US\$ 5 milhões, 9,2% exportaram entre US\$5 milhões e US\$ 10 milhões, 11,2% entre US\$10 milhões e US\$ 50 milhões e apenas 2,3% exportaram entre US\$ 50 milhões e US\$100 milhões. Estes dados evidenciam os reflexos vantajosos que a exportação com drawback gera as empresas, que na maioria das vezes são de pequeno/médio porte.

4. CONCLUSÃO

Este artigo teve como objetivo apontar a evolução e o efeito gerado com a utilização do regime aduaneiro especial Drawback nas exportações brasileiras no período de 2015 a 2018, e a importância deste para o comércio exterior no geral, também foram apontados os benefícios e vantagens financeiras que o incentivo proporcionou ao Brasil durante o período em estudo.

Mediante aos dados apontados, pode-se concluir que apesar da vantagem que o Drawback traz as empresas, ele ainda é pouco utilizado diante das exportações gerais do Brasil, representando uma média de 20% apenas. Porém, é benéfico a estas instituições que utilizam do mesmo, e gera competitividade ao seu produto. O incentivo às empresas de pequeno, médio e grande porte produz grandes efeitos, pois através da desoneração dos tributos incidentes em matéria prima e insumos, conseguem aumentar a qualidade do seu produto diminuindo o custo de produção.

É correto afirmar que a utilização desta modalidade de incentivo à exportação tem sido de grande valia para o crescimento do comércio exterior brasileiro, possibilitando não somente a competitividade no mercado externo, mas, beneficiando o mercado interno através do aumento de vendas de insumos e matérias primas, gerando emprego, conduzindo o desenvolvimento do país e gerando estímulos às exportações brasileiras.

O estudo em questão então tem como objetivo também servir de objeto de pesquisas futuras, para assim contribuir com a compreensão e entendimento do regime aduaneiro e sua importância.

REFERÊNCIAS

BOCK, C. Apostila – **Regimes Aduaneiros Especiais**. 2014.

VAZQUEZ, J. L. **Comércio Exterior Brasileiro**. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009.

ARAÚJO, ANA CLARISSA M. S.; SARTORI, ÂNGELA. **DRAWBACK e o Comércio Exterior: Visão Jurídica e Operacional**. São Paulo: Aduaneiras. 2004.

ZATARIANO, Julia. **Drawback**: um estudo evidenciando seu conceito, embasamento legal, e vantagens na redução de custos quando utilizado da maneira apropriada. ECECON. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/188405>>. Santa Catarina: 2017. Acesso em: 30/10/2019.

EVANGELISTA, Armindo. *et al.* **Drawback integrado como regime aduaneiro especial para exportações brasileiras**. Congresso Virtual Brasileiro de Administração. Disponível em: <http://www.convibra.org/upload/paper/2012/36/2012_36_4509.pdf>. São Paulo: 2010. Acesso em: 04/11/2019.

MDIC; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Drawback Suspensão/Integrado**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/drawback/drawback-suspensao-integrado>>. Acesso em: 04/11/2019.

MDIC; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Cartilha de Drawback Integrado**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/dececx/CGEX/Cartilha-2016.pdf>>. Acesso em 04/11/2019.

MDIC; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Dados do Drawback Suspensão e Isenção Março de 2018**. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/dececx/CGEX/Relatorios_Drawback/Relatorio_marco_2018.pdf>. Acesso em 06/11/2019.

MDIC; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Dados do Drawback Suspensão e Isenção Março de 2016**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/dececx/CGEX/Relatrio-drawback---maro.pdf>>. Acesso em 06/11/2019.